

TÍTULO: COMPARAÇÃO DE PARÂMETRO DO DOMÍNIO DA VITALIDADE EM RELAÇÃO AO SEXO BIOLÓGICO DE PESSOAS IDOSAS COMUNITÁRIAS

DOI: 10.5281/zenodo.17842172

AUTORES: LUCAS PAULINO DA SILVA, BETUEL GOMES, KAYANE VICTORIA BARRETO BERNARDINO, HELLEN CAROLINE MOURA DA SILVA, SHIRLEY MARIA DA SILVA BARROS, ANA BEATRIZ DA SILVA MOURA, ETIENE OLIVEIRA DA SILVA FITTIPALDI, JULIANA FERNANDES

INTRODUÇÃO: A FORÇA DE PREENSÃO PALMAR (FPP) É CONSIDERADA UMA DAS MANEIRAS DE MENSURAR O DOMÍNIO DE VITALIDADE, DA CAPACIDADE INTRÍNSECA (CI), EM PESSOAS IDOSAS. O DOMÍNIO DA VITALIDADE É FUNDAMENTAL PARA A MANUTENÇÃO DE EQUILÍBRIO ENERGÉTICO, FORÇA E AUTONOMIA DE PESSOAS IDOSAS. **OBJETIVO:** COMPARAR O PARÂMETRO DA FPP DO DOMÍNIO DA VITALIDADE ENTRE HOMENS E MULHERES NA VELHICE. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM ESTUDO TRANSVERSAL, SENDO PARTE DE UM CORTE DE UM ESTUDO MAIOR COM APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (NÚMERO DO PARECER: 7476928), REALIZADO COM PESSOAS IDOSAS QUE FORAM INSTRUÍDAS REALIZAREM DINAMOMETRIA DE PREENSÃO PALMAR, CONFORME A RECOMENDAÇÃO DA *AMERICAN SOCIETY OF HAND THERAPISTS*, ALÉM DISSO FORAM COLETADOS DADOS ANTROPOMÉTRICOS (PESO) E SOCIODEMOGRÁFICOS (ANOS DE ESCOLARIDADE, RENDA, IDADE E GÊNERO). FOI UTILIZADO O SOFTWARE JAMOVI 2.6.2 PARA ANÁLISE ESTATÍSTICA (MÉDIA, DESVIO PADRÃO, ANÁLISE DAS FREQUÊNCIAS DAS VARIÁVEIS CATEGÓRICAS, TESTE DE SHAPIRO-WILK PARA A NORMALIDADE E TESTE T DE STUDENT PARA COMPARAÇÃO DE MÉDIAS ENTRE OS GRUPOS). **RESULTADOS:** A AMOSTRA FOI COMPOSTA POR 15 PARTICIPANTES IDOSOS (5 HOMENS E 10 MULHERES), COM MÉDIA DE IDADE 67,2 ($\pm 6,43$) E COM MÉDIA DE ANOS DE ESTUDO 13,4 ($\pm 8,6$). APÓS ANÁLISE, OBSERVOU-SE QUE O GRUPO MASCULINO OBTVEU UMA MÉDIA DE FPP 32,1 KGF ($\pm 7,16$), ENQUANTO QUE O GRUPO FEMININO TEVE UMA MÉDIA 23,3 KGF ($\pm 3,51$). DESSE MODO, NOTA-SE QUE INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO APRESENTARAM MAIORES ÍNDICES DE FPP COM UMA MAIOR VARIABILIDADE INTRA-GRUPO, ENQUANTO QUE O SEXO FEMININO OBTVEU MAIOR HOMOGENEIDADE NOS VALORES DA FPP. **CONCLUSÃO:** PORTANTO, O SEXO BIOLÓGICO EXERCE INFLUÊNCIA SIGNIFICATIVA SOBRE A FPP NO DOMÍNIO DA VITALIDADE DA CI EM PESSOAS IDOSAS COMUNITÁRIAS. ONDE O GRUPO MASCULINO TEM MAIOR DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO FEMININO.

PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO, DESEMPENHO FÍSICO FUNCIONAL, FORÇA MUSCULAR.

APOIO FINANCEIRO: PROGRAMA “FAZER O BEM FAZ BEM” (JBS S.A). CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPQ) – NÚMERO DO PROCESSO: 407870/2021-0. AUXÍLIO A PROJETOS DE PESQUISA PARA JOVENS. (APQ) – NÚMERO DO PROCESSO: APQ-0690-4.08/21 – APQ JOVENS PESQUISADORES 2021 E BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO IBPG-1400-4.08/22, AMBAS PELA FUNDAÇÃO DE AMPARO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FACEPE). E PELO LABFRONT'S STUDENT RESEARCH GRANT.